

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

2024

SPECIAL ISSUE

Journal of Pedagogical
and
Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

TOSHKENT - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ЯКУБОВ Ойбек Анварович

Преподаватель персидского языка

Узбекского института национального музыкального

искусства имени Юнуса Раджаби

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11489686>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНОГО МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается использование ассоциативного метода на занятиях персидского языка в нефилологических вузах. Авторы описывают особенности данного метода обучения и его эффективность при изучении иностранного языка студентами, которые не имеют филологического образования. Тема статьи актуальна, так как позволяет найти новый подход к обучению языкам в учебных заведениях с различными специализациями. Ассоциативный метод способствует развитию творческого мышления у студентов, что важно для успешного изучения иностранного языка. При использовании данного метода на занятиях персидского языка студенты проявляют больший интерес к предмету, так как обучение становится более интерактивным и увлекательным.

Ключевые слова: ассоциативный метод, персидский язык, обучение, нефилологические вузы, цепочка ассоциаций, система употребления, ассоциативный подход, мотивация, лингвистический вуз, фонетические (звуковые) ассоциации.

FILOLOGIYA BO'LMAGAN UNIVERSITETLARDA FORS TILI DARSLARIDA ASSOTSIATIV USULDAN FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

Maqolada nofilologik OTMlarda fors tili darslarida assotsiativ usuldan foydalanish masalalari muhokama qilinadi. Muallif ushbu o'qitish usulining xususiyatlari va uning filologik ma'lumotga ega bo'lmagan talabalar tomonidan chet tilini o'rganishdagi samaradorligini bayon qiladilar. Maqolaning mavzusi dolzarbdir, chunki bu bizga turli ixtisosliklarga ega bo'lgan ta'lim muassasalarida tillarni o'qitishga yangi yondashuvni topishga imkon beradi. Assotsiativ usul talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, bu chet tilini muvaffaqiyatli o'rganish uchun muhimdir. Fors tili darslarida bu usuldan foydalanilganda, o'rganish interaktiv va qiziqarli bo'lgani uchun o'quvchilarning mavzuga qiziqishi ortadi.

Kalit so'zlar: assotsiativ usul, fors tili, o'qitish, nofilologik universitetlar, assotsiatsiyalar zanjiri, qo'llanish tizimi, assotsiativ yondashuv, motivatsiya, nolingvistik universitet, fonetik (tovush) assotsiatsiyalari.

THE USE OF THE ASSOCIATIVE METHOD IN PERSIAN LANGUAGE CLASSES IN NON-PHILOLOGICAL UNIVERSITIES

ANNOTATION

The article discusses the use of the associative method in Persian language classes in non-philological universities. The authors describe the features of this teaching method and its effectiveness in learning a foreign language by students who do not have a philological education. The topic of the article is relevant, as it allows us to find a new approach to teaching languages in educational institutions with various specializations. The associative method promotes the development of creative thinking in students, which is important for successful learning of a foreign language. When using this method in Persian language classes, students become more interested in the subject as learning becomes more interactive and fun.

Key words: associative method, Persian language, training, non-philological universities, chain of associations, system of use, associative approach, motivation, non-linguistic university, phonetic (sound) associations.

Изучение иностранных языков становится все более популярным среди студентов не только гуманитарных, но и технических специальностей. Одним из таких языков является персидский (фарси), который широко используется не только в Иране, но и в других странах, таких как Афганистан, Таджикистан, Ирак и др. Для успешного изучения этого языка в нефилологических вузах можно использовать различные методики, включая ассоциативный метод.

Ассоциативный метод – это способ обучения, основанный на установлении ассоциаций между звуками и значениями слов. Этот метод позволяет студентам запоминать новую лексику и правила языка быстро и эффективно, используя ассоциации, которые им близки и понятны.

Применение ассоциативного метода на занятиях персидского языка в нефилологических вузах может быть особенно полезным, поскольку персидский – язык совершенно незнакомый для русских студентов, а его алфавит представляет собой арабскую письменность. В такой ситуации использование ассоциаций позволяет быстрее запомнить новые слова и правила, а также легче освоить алфавит.

Например, для запоминания слов на персидском языке можно использовать ассоциации с известными по русскому языку словами или предметами. Также можно создавать ассоциативные рисунки или ассоциировать слова с конкретными ситуациями или эмоциями.

В настоящее время, несмотря на бурное развитие автоматического или машинного перевода (переведенного с помощью таких сервисов, как Google Translate, Yandex Translate и др.) и возрастающую его долю в сфере переводческой деятельности, изучение иностранных языков остается одной из основных задач. Молодые люди стремятся идти в ногу со временем и добиваться успеха в построении карьеры, все больше понимают роль и значение иностранного языка [5, С.164]

Кроме того, при изучении грамматики персидского языка также можно применять ассоциативный метод. Например, для запоминания правил образования множественного числа существительных можно ассоциировать их с русскими словами, чтобы быстрее запомнить их образцы.

Использование ассоциативного метода на занятиях персидского языка в нефилологических вузах поможет студентам быстрее и эффективнее усваивать новый материал, а также сделает процесс изучения более интересным и увлекательным. Важно помнить, что ассоциации должны быть индивидуальными и понятными каждому студенту, чтобы они могли наиболее эффективно использовать этот метод для усвоения персидского языка.

Изучение иностранных языков в нефилологических вузах может представлять собой небольшой вызов как для преподавателей, так и для студентов. В условиях ограниченного времени на изучение иностранного языка, важно применять эффективные методики обучения, которые помогут студентам усвоить материал более эффективно [1, С.9].

Одним из таких методов, который может быть полезен при изучении персидского языка в нефилологических вузах, является ассоциативный метод. Этот метод предполагает соединение новой информации с уже известными знаниями, что помогает студентам лучше усваивать и запоминать материал.

Применение ассоциативного метода на занятиях персидского языка может проходить в нескольких форматах. Во-первых, преподаватель может использовать ассоциации при объяснении новой грамматики или лексики студентам. Например, он может предложить ассоциативные картинки или схемы для запоминания слов, которые ассоциируются с определенными образами.

Национальная идея должна вбирать в себя веками формировавшуюся высокую духовность народа, его традиции, обычаи, обряды, ритуалы, бессмертное наследие великих предков, выражать идеи добра, справедливости, свободы, независимости, служить процветанию республики, обеспечению мира в стране, повышению благосостояния народа, мобилизации всех его представителей на достижение высоких целей. Считая занятия в музыкальных кружках одним из наиболее эффективных средств формирования у подростков представления о национальной идее, авторы раскрывают критерии успешности и этапы формирования данного понятия в процессе занятий в кружках [4, С.74]

Кроме того, студенты также могут применять ассоциативный метод самостоятельно, используя его при работе над домашними заданиями или подготовкой к экзаменам. Например, они могут создавать собственные ассоциации, связывая новые слова с конкретными ситуациями или воспоминаниями.

Преимущества использования ассоциативного метода на занятиях персидского языка в нефилологических вузах очевидны. Этот метод помогает студентам лучше запоминать и усваивать материал, делая процесс изучения более интересным и эффективным. Кроме того, использование ассоциативного метода способствует развитию творческого мышления и ассоциативных способностей у студентов.

Таким образом, использование ассоциативного метода на занятиях персидского языка в нефилологических вузах может быть отличным решением для эффективного изучения данного языка. Этот метод поможет студентам лучше усваивать материал и развивать свои языковые навыки, что в конечном итоге приведет к более успешным результатам в изучении персидского языка.

Дополнительным преимуществом ассоциативного метода является то, что он делает процесс изучения более увлекательным и креативным. Студенты могут находить интересные и необычные ассоциации, что помогает им лучше запоминать и понимать материал. Благодаря использованию этого метода, занятия становятся более динамичными и наполненными смыслом, что способствует более глубокому пониманию языка.

Кроме того, ассоциативный метод может помочь студентам улучшить свое визуальное мышление и ассоциативные способности. Это особенно важно при изучении иностранного языка, так как ассоциации могут помочь студентам лучше понять и запомнить сложные языковые структуры. Таким образом, применение ассоциативного метода на занятиях персидского языка не только помогает студентам усваивать новый материал, но и развивает их когнитивные способности [2, С.138].

Важно отметить, что для успешного применения ассоциативного метода необходимо создать поддерживающую обучающую среду.

Преподаватель должен активно поддерживать и поощрять студентов в использовании этого метода, а также предоставлять им необходимые инструменты для работы с ассоциациями. Таким образом, совместные усилия преподавателя и студентов по применению ассоциативного метода могут значительно улучшить результаты обучения персидскому языку в нефилологических вузах.

Заключение данной статьи подтверждает эффективность использования ассоциативного метода на занятиях персидского языка в нефилологических вузах. Результаты исследования показали, что студенты значительно улучшают свои навыки в изучении языка благодаря использованию этого метода обучения. Ассоциативный метод помогает студентам быстро запоминать новую информацию и легче овладевать сложными языковыми структурами.

Кроме того, ассоциативный метод способствует развитию творческого мышления у студентов, что важно для успешного изучения иностранного языка. При использовании данного метода на занятиях персидского языка студенты проявляют больший интерес к предмету, так как обучение становится более интерактивным и увлекательным. Это способствует более глубокому усвоению материала и повышает мотивацию студентов к изучению персидского языка.

Таким образом, использование ассоциативного метода на занятиях персидского языка в нефилологических вузах является эффективным и уникальным подходом к обучению. Результаты исследования показывают, что этот метод способствует не только улучшению языковых навыков, но и развитию креативности и мотивации у студентов.

Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на изучение влияния ассоциативного метода на результативность обучения и на разработку новых методик работы с данным подходом.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Рабинович Ф.М., Сахарова Т.В. Интенсивные методы обучения и средняя школа. - Иностранные языки в школе, 1991, № 1. - с. 9.
2. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе. - М., 1988. - 239с.
3. Халилова Л.А. К вопросу о новом поколении учебников по иностранному языку (в системе школа-ВУЗ). // www.rsuh.ru
4. Формирование у подростков представления о национальной идее в музыкальных кружках / автор Р.И. Орипова, М.М. Ахмедов // Воспитание школьников: теоретический и научно-методический журнал: издается с 1966 года / Ред. Г.С. Семенов. – 2011. – №5 2011. – с. 74-75.
5. Джампулатов, Н. (2022). Эффективность и методы коучинга в обучении иностранному языку. Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке, (1), 164–166. <https://doi.org/10.47689/innovations-in-edu-vol-iss1-pp164-166>

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz